
**O DIREITO COMO SINALIZADOR ECONÔMICO: A
REGULAÇÃO DA INOVAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO IGUASSU
VALLEY**

***LAW AS AN ECONOMIC SIGNAL: THE REGULATION OF INNOVATION IN
THE MUNICIPALITIES OF THE IGUASSU VALLEY***

Jerry Antonio Dotto¹

DOTTO, Jerry Antonio. O direito como sinalizador econômico. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Janeiro. 2025; v. 4 (n. 8): 62-77. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20182256

¹ Mestrando em Direito, Inovação e Regulações pelo Centro Universitário UNIVEL. Graduação em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1999). Especialização em Orientação do Trabalho Pedagógico pela UNIOESTE e Capacitação de Tutores em Educação a Distância pela UFPR. Graduação em Direito pela UNIOESTE de Foz do Iguaçu/PR. Pós-graduado em Processo Civil pela UNIPAR Campus Toledo/PR. Foi Procurador Geral do Município de Santa Helena (2013-2016). Atualmente é Subprocurador do Município de Santa Helena/PR. Advogado inscrito na OAB/PR sob o n.º 60.950. Sócio do Escritório de Advocacia Filipiak & Dotto. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7980211442633725>. E-mail: projdotto@gmail.com

RESUMO

O artigo investiga como os municípios do ecossistema Iguassu Valley utilizam sua competência legislativa e poder de compra para fomentar a inovação tecnológica local e regional. A pesquisa empregou o método dedutivo, analisando a legislação federal sobre compras públicas e inovação e, em seguida, as leis municipais de incentivo à inovação de sete municípios da região. O estudo conclui que as leis anteriores a 2021 se concentraram em incentivos fiscais e ambientes de inovação. Já as legislações mais recentes, de Santa Helena (2022) e Marechal Cândido Rondon (2024), incorporam a Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021) e o Marco Legal das Startups (Lei Complementar n.º 182/2021), permitindo um uso mais direto das compras públicas para a aquisição de soluções inovadoras e a contratação de startups. O texto ressalta que, apesar dos avanços, ainda "persistem desafios burocráticos e a necessidade de aprofundar o uso estratégico das compras públicas como instrumento de desenvolvimento tecnológico".

Palavras-chave: Inovação, Compras Públicas, Regulação Municipal, Desenvolvimento Regional, Iguassu Valley.

ABSTRACT

This article investigates how municipalities in the Iguassu Valley ecosystem use their legislative competence and purchasing power to foster local and regional technological innovation. The research employed a deductive method, analyzing federal legislation on public procurement and innovation, followed by municipal laws to encourage innovation in seven municipalities in the region. The study concludes that laws passed prior to 2021 focused on tax incentives and innovation environments. More recent legislation, in Santa Helena (2022) and Marechal Cândido Rondon (2024), incorporates the New Procurement Law (Law No. 14,133/2021) and the Legal Framework for Startups (Complementary Law No. 182/2021), allowing for a more direct use of public procurement for the acquisition of innovative solutions and the hiring of startups. The text emphasizes that, despite the progress, "bureaucratic challenges and the need to deepen the strategic use of public procurement as a tool for technological development remain."

Keywords: Innovation, Public Procurement, Municipal Regulation, Regional Development, Iguassu Valley.

INTRODUÇÃO

A inovação tem se consolidado como um pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico no século XXI, destacando-se como um fator crucial para o crescimento e a sustentabilidade de uma nação.

Neste contexto, a atuação do Estado transcende a mera função regulatória, assumindo um papel proativo na indução e fomento de novas tecnologias. Essa dinâmica se manifesta em todas as esferas de governo, com os municípios emergindo como atores-chave por sua proximidade com as realidades e demandas locais.

A capacidade de adaptação às especificidades territoriais, culturais e socioeconômicas faz com que as cidades se tornem laboratórios de políticas públicas e vetores de

desenvolvimento tecnológico e social. A articulação entre os diferentes atores de um ecossistema de inovação é um dos fatores mais determinantes para o sucesso de uma região.

A teoria da Hélice Tríplice, desenvolvida por Henry Etzkowitz, descreve um modelo de inovação baseado na relação e cooperação entre três esferas institucionais: Governo, Universidade e Empresa (ETZKOWITZ H. op cit PEREIRA, 2022, pg. 220).

Sobre o modelo da tríplice hélice, GOMES, M. A. S.; e, PEREIRA, F. E. C. (2025, n.p.) destacam que:

"Trata-se de um modelo espiral de inovação que leva em consideração as múltiplas relações recíprocas em diferentes estágios do processo de geração e disseminação do conhecimento"(GOMES; PEREIRA, 2025, n.p.). "Cada Hélice é uma esfera institucional independente, mas trabalha em cooperação e interdependência com as demais esferas, através de fluxos de conhecimento""(GOMES; PEREIRA, 2025, n.p.).

No entanto, a mera existência dessas três "hélices" não garante, por si só, um ecossistema próspero. A sua efetiva articulação depende de um elemento complementar, mas de suma importância: a regulação jurídica.

As leis e normativas estabelecidas pelo governo, uma das hélices, funcionam como um ligante, conferindo segurança, previsibilidade e direção às ações de todos os atores envolvidos.

A regulação, nesse sentido, não deve ser vista apenas como um conjunto de normas que amparam os gestores da administração pública a propor políticas públicas para a inovação, mas também um instrumento que molda o comportamento dos agentes econômicos e sociais. A legislação pode ser uma "ponte para experimentos", mas sua eficácia depende de como ela é elaborada para superar o "legalismo" e a "aversão ao risco".

Enquanto principal instrumento de intervenção estatal, a Lei, desempenha um papel ambivalente na promoção da inovação. Se, por um lado, sua morosidade e rigidez podem limitar a capacidade de resposta às rápidas transformações tecnológicas, por outro, a lei pode criar incentivos, estabelecer diretrizes e definir prioridades para o desenvolvimento da inovação em áreas estratégicas.

Neste contexto MENDONÇA (2017, p. 173) destaca:

A lei é ponte para experimentos, mas ponte imperfeita, com óbvios limites. Entre os limites, vai-se indicar (a) a velocidade subótima da lei, e (b) a circunstância de a lei representar (b) o ponto focal do legalismo, cultura associada à visão reativa ao novo. Como possibilidades, aqui se vai tratar do fato de que a lei pode (a') forçar a inovação, além de que (b') certos formatos legais se mostram especialmente adaptativos à inovação controlada.

É a partir desse arcabouço jurídico que o poder econômico municipal, que inclui, mas vai além das compras públicas, é instrumentalizado para promover o desenvolvimento.

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a relação entre a instrumentalização legislativa local e a consolidação de ecossistemas regionais de inovação, tomando como estudo de caso o ecossistema do Iguassu Valley, no Oeste do Paraná.

Para tanto, o trabalho analisa, de que forma a evolução da legislação municipal, em resposta aos marcos legais federais, atua como um fator estruturante e catalisador para o amadurecimento e o fortalecimento desses ambientes inovadores. A análise das leis municipais busca identificar como a regulação local se apropria das diretrizes federais para criar um ecossistema mais robusto e previsível para empresas, universidades e o próprio governo.

O texto possui uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo de caso e na análise documental. O método dedutivo foi empregado para estabelecer as premissas gerais, partindo do arcabouço jurídico federal que regula a inovação e a autonomia municipal. O foco da investigação se direcionou ao exame das leis de inovação dos municípios do Iguassu Valley, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Palotina, Toledo, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon.

Esse processo dedutivo permitiu uma análise comparativa das legislações, agrupadas de acordo com sua data de promulgação. Essa organização cronológica possibilitou identificar a evolução da maturidade regulatória local e verificar como o arcabouço jurídico federal foi apropriado pelos municípios, traduzindo-se em ferramentas para intervenção estratégica no fomento a inovação.

A atuação do governo municipal é investigada não apenas como regulador, mas como um agente proativo que, por meio de sua competência legislativa, cria um ambiente de segurança jurídica e previsibilidade, essencial para a articulação entre empresas, universidades e o setor público, consolidando a inovação como pilar de desenvolvimento local e regional.

1. O PAPEL DO MUNICÍPIO E A TEORIA DA HÉLICE TRÍPLICE

Inicialmente é importante que se tenha em mente, o fato de que um ecossistema de inovação não é fruto apenas do esforço individual de alguns agentes entusiastas da ideia da inovação, levando-se em conta ainda os aspectos socioeconômicos da região que contempla o ecossistema.

1.1 O Contexto Histórico/econômico da Região Oeste

A região oeste do Paraná, onde está localizado o ecossistema do Iguassu Valley, com sua história de dinamismo e organização associativa, proporcionou um ambiente propício para que a inovação se tornasse uma pauta central.

O Oeste do Paraná se constitui como um espaço singular no contexto do desenvolvimento regional brasileiro. Sua trajetória histórica, marcada por diferentes fluxos

migratórios e ciclos econômicos, moldou uma estrutura produtiva complexa e dinâmica, impulsionada pela agroindustrialização e pela organização cooperativa.

A análise dos processos de colonização, transformação da paisagem rural e crescimento econômico revela a singularidade desta região e os fatores que contribuíram para sua posição de destaque no cenário estadual e nacional.

A colonização do Oeste Paranaense se intensificou a partir de meados do século XX, com a chegada de migrantes de diferentes regiões do país, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. (IPARDES, 2008, p. 23).

Esses migrantes, em busca de terras férteis e novas oportunidades, trouxeram consigo diferentes culturas e práticas agrícolas, contribuindo para a formação de uma identidade regional singular.

No início, a agricultura de subsistência e a extração de madeira eram as principais atividades econômicas, com cultivos de milho, feijão e mandioca. (FAJARDO, 2006, p. 108).

Todavia, a partir da década de 1970, a região experimentou uma profunda transformação com a expansão da fronteira agrícola e a introdução de cultivos comerciais (commodities) em larga escala, como soja, trigo e algodão, impulsionados pela modernização da agricultura e pela adoção de novas tecnologias. (IPARDES, 2010, p. 56).

A modernização da agricultura e a expansão da produção de grãos impulsionaram o desenvolvimento da pecuária, com destaque para a criação de aves e suínos em escala industrial. (SEAB, 2018, p. 78).

A integração entre agricultura e pecuária, com a utilização de grãos na alimentação animal e o aproveitamento de dejetos como fertilizantes, contribuiu para a formação de um sistema produtivo eficiente e sustentável. Essa integração também favoreceu o surgimento de agroindústrias, ampliando a cadeia produtiva e gerando novas oportunidades de emprego e renda.

A industrialização do Oeste Paranaense ocorreu de forma gradual e diversificada, acompanhando o dinamismo do setor agropecuário. Inicialmente, as indústrias se concentravam no processamento de matérias-primas agrícolas, como a produção de óleo vegetal, farinha de trigo e produtos lácteos.

Posteriormente, surgiram indústrias de outros setores, como metalmeccânica, confecções e materiais de construção, impulsionadas pela crescente demanda do mercado regional. (IPARDES, 2010, p. 92). A diversificação industrial contribuiu para a redução da dependência econômica do setor agropecuário e para o aumento da complexidade da economia regional.

Um aspecto fundamental no desenvolvimento do Oeste Paranaense foi a organização da população em cooperativas de produção. As cooperativas desempenharam um papel

crucial na modernização da agricultura, no acesso ao crédito, na comercialização da produção e na capacitação dos produtores rurais. (SEAB, 2018, p. 123).

A atuação das cooperativas contribuiu para a melhoria da qualidade de vida no campo, a inclusão social e o fortalecimento da economia regional.

No Oeste Paranaense, destacam-se cooperativas como a C.VALE - Cooperativa Agroindustrial, a COPACOL - Cooperativa Agroindustrial Consolata e a LAR Cooperativa Agroindustrial, que atuam em diversos ramos do agronegócio e possuem grande influência no desenvolvimento local, figurando inclusive entre as maiores cooperativas do Brasil e com reconhecimento mundial no ramo de exportações de produtos agropecuários.

O crescimento econômico do Oeste Paranaense se reflete em seus indicadores sociais e econômicos. A região apresenta um IDH elevado, com avanços significativos em áreas como educação, saúde e saneamento básico. (IPARDES, 2010, p. 145).

Além disso, a região tem atraído investimentos em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e aeroportos, o que favorece a logística e o escoamento da produção. (WELTER et al., 2020, p. 164).

A integração entre o setor agropecuário e o setor industrial, aliada aos investimentos em infraestrutura e capital humano, tem gerado um ciclo virtuoso de crescimento, com reflexos positivos na qualidade de vida da população.

Todo este dinamismo social, cultural e econômico que marcou o desenvolvimento do oeste paranaense, sempre foi motivado pelo próprio espírito empreendedor da população local, que, ao organizar-se em cooperativas, associações e instituições logo percebeu os aspectos positivos de aceitar novas ideias e conseqüentemente utilizar novas tecnologias na área da produção.

A trajetória histórica de dinamismo e organização cooperativa do Oeste do Paraná não apenas consolidou a região como um polo agroindustrial, mas também cultivou um espírito empreendedor e associativista que, ao longo do tempo, se mostrou receptivo a novas ideias e tecnologias. No entanto, para sustentar o crescimento e diversificar a economia regional no século XXI, tornou-se evidente a necessidade de ir além do agronegócio tradicional.

Esse novo ciclo de desenvolvimento demandaria uma articulação mais formal e intencional entre o setor produtivo, a academia e o poder público, com a inovação tecnológica emergindo como a nova fronteira a ser conquistada. É nesse contexto de busca por novas oportunidades que o aparato legal se apresenta como um facilitador, transformando o potencial histórico da região em ações estruturadas de fomento à inovação.

1.2 A Influência da Legislação Federal no Debate Sobre a Regulação da Inovação no Ecossistema do Iguassu Valley

Neste contexto é importante destacar que em nível federal já estava em vigência a Lei Federal n.º 10.973/2004 que trazia uma série de dispositivos legais que permitiam que o

debate sobre a inovação fosse também abarcado pelos órgãos estatais, inclusive os municípios.

A Lei Federal nº 10.973/2004 (Lei da Inovação), já oferecia um arcabouço jurídico que permitia a participação do Estado no fomento a inovação, impulsionando o desenvolvimento tecnológico, criando um ambiente cada vez mais favorável à inserção de novas tecnologias no setor público.

Entretanto, a promulgação da Emenda Constitucional n.º 85/2015 foi um marco crucial para a inovação no Brasil, inserindo o tema formalmente na Constituição e superando a limitação de se abordar o assunto apenas sob a perspectiva de "ciência e tecnologia".

Essa emenda abriu caminho para a sanção do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei n.º 13.243/2016), que, por sua vez, alterou significativamente a Lei da Inovação (n.º 10.973/2004). As mudanças flexibilizaram as regras de parcerias entre os setores público, privado e as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), além de permitir, de forma expressa, que a administração pública utilize seu poder de compra para contratar diretamente ICTs ou empresas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI), com foco em soluções para problemas específicos ou na obtenção de produtos e serviços inovadores.

No embalo deste debate, tem seguimento, na região oeste do paran, um debate que se inicia ainda no ano de 2012 mobilizando lideranas publicas e privadas dos municpios, visando a promoo do desenvolvimento sustentavel, com base nos conceitos do cooperativismo e associativismo, edificando pautas prioritarias e eixos estruturantes para o desenvolvimento regional, com o proposito coletivo de construir uma visao de futuro para o Oeste do Paran.

O movimento ficou conhecido como Programa Oeste em Desenvolvimento, POD, cuja formalizao efetiva aconteceu em junho de 2013 atraves de uma reunio conjunta entre lideranas representantes das seguintes instituies: Fundao Parque Tecnologico Itaipu, Br (FPTI-BR), Itaipu, Associao dos Municpios do Oeste do Paran (AMOP), Servio Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Paran (SEBRAE/PR) e Coordenadoria das Associaes Comerciais e Empresariais do Oeste do Paran CACIOPAR (POD OESTE-PR, 2024, n.p.). O lanamento do Programa para a sociedade regional aconteceu em agosto de 2014, na cidade de Foz do Iguau (POD OESTE-PR, 2024, n.p.).

O POD tem entre seus objetivos definir, executar e apoiar programas estrategicos para o desenvolvimento do oeste do Paran, e tais escolhas, sao estruturadas e sinergicamente executadas atraves de Camaras Tecnicas ou Grupos de Trabalho.

As Camaras Tecnicas sao compostas por voluntarios e tecnicamente sao coordenados pela propria Diretoria Executiva ou atribuída a outra instituio/empresa associada ao Programa (POD OESTE-PR, 2024, n.p.).

Entre as Câmaras Técnicas que compõem o POD destaca-se a câmara denominada “Inovação e conectividade, Iguassu Valley” que ficou mais conhecida pelo termo “Iguassu Valley”.

O Iguassu Valley é um ecossistema que atua por meio de governança regional e municipais com objetivo de fomentar o ecossistema de inovação do Oeste do Paraná. Instituições de apoio, grandes empresas, startups, instituições de ensino e pesquisa, fomento e habitats de inovação colaboram entre si, estimulando, conectando e monitorando a inovação para tornarem a região referência mundial (IGUASSU VALLEY, 2024, n.p.).

O ecossistema tem como princípios ser liderado por empreendedores, ter de visão de longo prazo, ser inclusivo e multidisciplinar, ter espírito contributivo (contribuir antes de receber) e, ser apartidário (IGUASSU VALLEY, 2024, n.p.).

O Iguassu Valley é integrado por instituições de Ensino e Pesquisa, (UNILA, UNIOESTE, UNIPAR, UTFPR - Campus de Santa Helena, Toledo e Medianeira) por instituições governamentais nas figuras da FUNTEC e do Parque de Agroinovação FUNDETEC, além de 08 instituições de apoio, 21 habitats de Inovação, Parques Tecnológicos, Incubadoras e Aceleradoras (IGUASSU VALLEY, 2024, n.p.).

Destaca-se ainda entre as atividades do movimento a realização de diversos eventos, premiações e ambientes de debate com o fulcro de colocar em pauta os processos de inovação, capacitação e novas tecnologias, entre os quais destacamos: reconhecimento como Polo Agro de Inovação, realização do 1º Link Iguassu Valley, 2º Prêmio Iguassu Valley e 3º Caderno de Indicadores - 2021; Prêmio Nacional de Inovação, Edição 2021/2022, realiza o 2º Link Iguassu Valley e o 4º Caderno de Indicadores - 2022; Assinatura do Pacto Iguassu Valley, realização do 3º Link Iguassu Valley, 3º Prêmio Iguassu Valley, 5º Caderno de Indicadores e 1º Summit Iguassu Valley, 2023 (IGUASSU VALLEY, 2024, n.p.).

Embora os municípios de abrangência do Iguassu Valley descritos no site do ecossistema sejam: Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Palotina e Toledo (IGUASSU VALLEY, 2024, n.p.), o movimento atualmente possui forte parceria com o município de Santa Helena/PR, que em parceria com o ecossistema deu início ao “Movimento Iguassu Valley Santa Helena” (CACIOPAR, 2024, n.p.) visando integrar-se ao movimento regional voltado ao empreendedorismo e inovação.

Com a participação direta dos entes públicos administrativos dos municípios de abrangência da Câmara Técnica do Iguassu Valley, logo ficou claro que havia um espaço para o fomento a inovação por meio do poder de compra dos entes municipais como forma de fomentar a inovação e atender as demandas destes municípios.

Neste contexto pode-se citar o modelo teórico da Hélice Tríplice como um referencial analítico valioso. Ele permite compreender a dinâmica que o Iguassu Valley buscou formalizar, na qual as administrações municipais (Governo) agem em conjunto com as instituições de ensino e pesquisa (Universidade) e as cooperativas e empresas locais (Empresa).

Ao reconhecerem-se como partes interdependentes, esses atores podem potencializar suas capacidades, transformando o conhecimento gerado na academia em soluções aplicáveis no mercado e em políticas públicas que atendam às necessidades da sociedade.

O papel do governo, neste modelo, vai além de um simples observador, posicionando-se como um catalisador ativo que fomenta a interação e a sinergia entre os demais elos.

Todavia, não bastaria apenas a abertura trazida pelas novas legislações federais, é de extrema importância que os entes federados também contribuam para o desenvolvimento da inovação tecnológica, e, por consequência participem do processo regulatório no sentido de fomentar a inovação, não apenas no debate mas com ações práticas, afinal de nada adianta ter uma lei que favorece a inserção das inovações nas compras públicas, se não há incentivo local e investimentos para o fomento a inovação tecnológica junto aos municípios.

Desta forma, incentivados pelo debate da câmara técnica do Iguassu Valley, os municípios de sua abrangência passaram a implementar Leis Municipais, de incentivo a inovação.

Cita-se como exemplo a Lei Municipal Complementar Nº 10, de 08 de novembro de 2022, do Município de Santa Helena/PR, que criou o Programa "INOVA SANTA HELENA" como política pública de incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Pode-se citar ainda a Lei Municipal n.º 4.922/2021 criada no Município de Palotina, a recente Lei Municipal n.º 5.492/2024 de Marechal Candido Rondon, a LEI "R" Nº 106, de 13 de dezembro de 2021 do Município de Toledo, Lei Complementar n.º 90/2016 do Município de Cascavel, Lei Complementar n.º 283/2017 do Município de Foz do Iguaçu e ainda a Lei Municipal n.º 936/2021 de Medianeira.

Todas as Leis supramencionadas têm em comum a implementação de medidas de incentivo a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, criando nos municípios um ambiente de segurança jurídica para o fomento a inovação.

2. A INSTRUMENTALIZAÇÃO LEGISLATIVA NOS MUNICÍPIOS DO IGUASSU VALLEY

No contexto da inovação, a atuação dos municípios transcende a mera aplicação de normas preexistentes, posicionando o Direito como um instrumento proativo capaz de moldar o comportamento dos agentes econômicos e sociais.

O ato de legislar sobre inovação, por si só, torna-se um mecanismo de sinalização para o mercado, comunicando o compromisso do poder público com a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento tecnológico.

A aprovação de uma lei municipal de inovação, portanto, não é um ato isolado, mas uma decisão estratégica que legitima a intervenção do Estado local. Ao se basearem em

marcos federais como a Lei da Inovação (n.º 10.973/2004), os municípios adquirem o respaldo jurídico necessário para criar ferramentas que possibilitam seus gestores a intervir de forma estratégica.

A análise das legislações municipais do ecossistema Iguassu Valley revela uma evolução significativa na forma como os municípios têm buscado fomentar a inovação em seus territórios.

Essa trajetória pode ser dividida em duas "gerações" de leis locais, que se distinguem principalmente pelo contexto jurídico federal em que foram elaboradas. A primeira geração, anterior a 2021, operou sob um regime legal mais restritivo, enquanto a segunda, posterior a 2021, já incorporou os novos marcos legais, traduzindo a segurança jurídica para o âmbito local.

Os primeiros esforços legislativos na região do Iguassu Valley, representados pelas leis de Cascavel (2016), Foz do Iguaçu (2017), Palotina (2018), Medianeira (2019) e Toledo (2019), compartilham uma abordagem comum. Essas leis foram promulgadas em um período em que a Lei Federal n.º 8.666/1993, focada no menor preço e com um perfil predominantemente burocrático, ainda era o principal diploma legal para as contratações públicas.

Embora a Lei de Inovação (n.º 10.973/2004) já existisse, ela possuía limitações que dificultavam a contratação de projetos com risco tecnológico, conforme apontado por Nohara (2022, p. 275).

Diante desse cenário jurídico, as leis de primeira geração concentraram-se em criar um ambiente regulatório favorável por meio de incentivos "passivos". Um dos mecanismos mais utilizados foi a concessão de incentivos fiscais, como a redução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para empresas e organizações inovadoras.

Essa abordagem buscava sinalizar um apoio político e econômico, incentivando a instalação e a permanência de empresas de base tecnológica no território municipal, sem necessariamente atuar diretamente sobre o poder de compra.

Além dos incentivos fiscais, essas leis também se dedicaram à institucionalização do apoio à inovação. A maioria delas previa a criação de Sistemas Municipais de Inovação e de Conselhos de Ciência, Tecnologia e Inovação, como o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI).

Esses mecanismos, embora muitas vezes não tivessem um caráter executivo, cumpriam o papel de articular os diferentes atores do ecossistema e de legitimar o tema na agenda pública local, criando um espaço formal para o debate sobre o futuro tecnológico da região.

A criação de ambientes de inovação, como parques tecnológicos e incubadoras, foi outra característica marcante das leis de primeira geração. Essas legislações autorizavam o

poder público a apoiar ou participar financeiramente na infraestrutura de projetos voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias, o que demonstra uma preocupação com o fomento do ecossistema de forma estrutural.

A participação minoritária do município no capital de empresas inovadoras também era prevista, embora com a ressalva de seleção pública, mostrando uma intenção de estimular o setor de forma transparente.

Entretanto, a partir de 2021, o cenário jurídico federal foi transformado com a promulgação da Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021) e do Marco Legal das Startups (Lei Complementar n.º 182/2021).

Esses diplomas legais não apenas consolidaram o fomento à inovação como um objetivo da administração pública, mas também introduziram modalidades e regimes contratuais que conferem maior flexibilidade e segurança jurídica para a aquisição de soluções inovadoras.

Essa mudança se refletiu de forma clara nas legislações municipais de segunda geração na região do Iguassu Valley, representadas pelas leis de Santa Helena (2022) e Marechal Cândido Rondon (2024).

A principal característica dessas leis mais recentes é a forma como traduzem a segurança jurídica federal para o nível municipal. Diferentemente das leis de primeira geração, elas já incorporam explicitamente a Nova Lei de Licitações e o Marco Legal das Startups em seus fundamentos.

Isso lhes permite prever mecanismos mais diretos e proativos para o fomento, como a contratação simplificada de startups e a autorização para o uso de modalidades como o Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), destinado ao teste de soluções com ou sem risco tecnológico.

Essas legislações de segunda geração não apenas mantêm os incentivos tradicionais (fiscais, criação de fundos), mas também empoderam o gestor municipal com ferramentas jurídicas para que o poder de compra estatal se torne um mecanismo ativo de indução da inovação.

A lei, nesse contexto, deixa de ser apenas uma permissão e passa a ser uma diretriz clara para a atuação, permitindo que a administração pública atue como um demandante de inovações e não apenas como um observador.

A evolução do conceito de inovação também é perceptível nessas leis mais recentes. A Lei de Marechal Cândido Rondon, por exemplo, dedica um capítulo para a definição de termos como "startup" (incremental e disruptiva), "inovação colaborativa no serviço público" e "encomenda tecnológica".

Essa clareza conceitual é fundamental para que os gestores possam direcionar políticas públicas de forma mais assertiva, alinhando as expectativas do mercado com as necessidades da administração.

Em síntese, a análise cronológica das legislações municipais do Iguassu Valley evidencia que a instrumentalização jurídica da inovação é um processo contínuo e adaptativo.

As leis de primeira geração serviram para criar as bases de um ecossistema, enquanto as de segunda geração, beneficiadas pela evolução do arcabouço federal, demonstram um amadurecimento regulatório que permite uma atuação mais direta e estratégica do poder público, utilizando a lei como um verdadeiro catalisador do desenvolvimento local e regional.

A análise da evolução legislativa nos municípios do Iguassu Valley, que distingue as leis de "primeira" e "segunda geração", permite uma discussão aprofundada sobre a regulação como um fator crítico de amadurecimento para os ecossistemas de inovação.

A legislação municipal, ao se atualizar, transcende a mera função de acompanhar as tendências do ecossistema, posicionando-se como um elemento indutor e impulsionador do poder estatal, por meio das compras públicas como instrumento de fomento a inovação.

Sobre este contexto, COUTINHO, Diogo et al. (2022, p. 205) afirma que:

"...os arranjos jurídicos e institucionais pelos quais as compras públicas se operacionalizam podem contribuir para consecução de objetivos de políticas públicas e de programas governamentais e, com isso, podem delimitar os contornos de mercados existentes ou, ainda, fomentar o surgimento de novos mercados."

A nova geração de leis, ao incorporar os preceitos do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Nova Lei de Licitações, capacita os gestores com ferramentas jurídicas mais robustas e diretas, superando a abordagem anterior, que estava mais focada em incentivos passivos.

A existência de um arcabouço legal municipal claro e atualizado, como o observado nas leis de segunda geração, notadamente as de Santa Helena e Marechal Cândido Rondon, desempenha um papel fundamental na redução do risco percebido por empreendedores e investidores.

A lei de inovação municipal não é apenas um conjunto de normas; ela é um mecanismo de sinalização para o mercado, indicando que o governo local é um parceiro confiável e um potencial mercado para soluções inovadoras.

Essa sinalização institucional fomenta a confiança, um elemento crucial para que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento (P&D), sabendo que há um ambiente regulatório estável e favorável ao seu crescimento.

Essa dinâmica se alinha com a perspectiva de Czelusniak e Ribeiro (2016, p. 88), que destacam que:

"o Direito pode ser um importante instrumento quando implementa políticas públicas, ao mesmo tempo que dele emanam os instrumentos que garantem segurança e estabilidade ao sistema".

No contexto do Iguassu Valley, as leis de segunda geração traduzem essa segurança em medidas práticas. Ao preverem explicitamente a contratação de startups e a utilização de modalidades como o Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), elas criam um canal formal e legitimado para a interação entre a hélice "governo" e a hélice "empresa".

A legislação, ao se modernizar, atua como um agente de coesão, alinhando as expectativas dos diversos atores do ecossistema. A abordagem anterior, pautada em incentivos passivos (fiscais e de infraestrutura), embora importante, não oferecia um direcionamento tão claro para o mercado de inovações.

Já as leis de segunda geração, ao incorporarem os novos marcos federais, permitem que o governo municipal atue de forma mais direta, transformando-o em um demandante de inovações e não apenas em um incentivador.

Essa transição da passividade para a proatividade é um reflexo do entendimento de que o poder de compra do Estado é uma das mais poderosas ferramentas de intervenção indireta na economia.

Segundo Rauen (2022, p. 13), as compras públicas podem "mudar completamente setores econômicos, por meio da alteração substancial de ecossistemas específicos". As leis de segunda geração do Iguassu Valley buscam justamente instrumentalizar esse potencial, transformando o ato de comprar em um ato de fomento ao desenvolvimento local e regional.

Pode-se afirmar que, a cultura cooperativista e o dinamismo histórico da região do Oeste do Paraná, criaram o ambiente propício para a inovação. No entanto, é a estrutura formal, legitimada pela legislação, que permite que esse potencial se organize e se consolide em um ecossistema robusto.

Ademais, a legislação municipal, ao definir termos como "startup disruptiva" ou "inovação colaborativa", como visto na lei de Marechal Cândido Rondon, confere clareza conceitual que é essencial para o direcionamento de políticas públicas eficazes.

Essa precisão terminológica é vital para que os gestores compreendam e apliquem as ferramentas jurídicas de forma correta, superando a "aversão ao risco" que muitas vezes impede a adoção de soluções inovadoras.

A regulação, portanto, torna-se um elo estratégico da hélice tríplice. Ela legitima o papel do governo como um catalisador ativo, como defende Etzkowitz, que fomenta a interação e a sinergia entre os demais elos, a academia e as empresas.

No Iguassu Valley, a evolução das leis municipais demonstra como o componente jurídico se tornou um pré-requisito para o amadurecimento do ecossistema. As primeiras leis sinalizaram o interesse, enquanto as mais recentes fornecem os mecanismos para que essa

sinalização se transforme em ação concreta, utilizando o poder de compra como uma ferramenta direta e estratégica.

Em suma, a transição das leis de "primeira" para "segunda geração" no Iguassu Valley ilustra a importância de uma regulação atualizada para a consolidação de ecossistemas de inovação. Essa evolução não apenas acompanha a dinâmica do setor, mas a impulsiona, transformando o potencial histórico e a cultura da região em um ambiente institucional formalizado, que confere segurança jurídica e direciona a atuação dos gestores para o fomento ativo da inovação como política de desenvolvimento local.

A instrumentalização legislativa local se consolida, assim, como a ponte necessária para que a colaboração entre os atores da inovação saia do campo da intenção e se materialize em resultados concretos, alinhando as necessidades da administração pública com o potencial de desenvolvimento tecnológico da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre como a instrumentalização legislativa local atua como um fator estruturante e catalisador para o amadurecimento e a consolidação de ecossistemas de inovação, tendo como parâmetro o ecossistema do Iguassu Valley, no Oeste do Paraná, revelou-se, além da trajetória histórica da região que a legislação local transcendeu a função de mero reflexo de diretrizes federais, posicionando-se como um elemento ativo e indutor do desenvolvimento tecnológico.

Conclui-se, portanto, que a legislação municipal de inovação não apenas acompanha as tendências do ecossistema, mas o impulsiona, transformando o potencial regional em ações estruturadas e institucionalizadas.

Em resumo, o estudo demonstrou que a evolução do arcabouço jurídico municipal sobre inovação, nos municípios do ecossistema do Iguassu Valley, pode ser analisada em duas gerações distintas, sendo as

Inicialmente as leis de primeira geração (denominadas desta forma para melhor compreensão neste estudo), promulgadas antes de 2021 em Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Palotina e Toledo, concentraram-se em criar um ambiente regulatório favorável por meio de incentivos "passivos".

Elas utilizaram mecanismos como incentivos fiscais e a criação de fundos e ambientes de inovação para sinalizar o apoio governamental e atrair investimentos, preparando o terreno para uma atuação mais proativa no futuro. Essa abordagem inicial, embora limitada pelo contexto da antiga Lei de Licitações (n.º 8.666/1993), foi essencial para institucionalizar o tema e legitimar o papel do município na pauta de inovação.

Por seu turno, com o amadurecimento regulatório federal, se tornou evidente a existência de uma "segunda geração de leis", como as de Santa Helena (2022) e Marechal

Cândido Rondon (2024), promulgadas após a Nova Lei de Licitações (n.º 14.133/2021) e o Marco Legal das Startups (Lei Complementar n.º 182/2021).

Essas legislações, ao incorporarem explicitamente os novos marcos federais, habilitaram os gestores com ferramentas jurídicas mais diretas e flexíveis. A lei, nesse novo contexto, deixou de ser uma mera permissão para se tornar uma diretriz clara, permitindo que a administração pública atuasse como um demandante ativo de inovações, e não apenas como um incentivador passivo.

A legislação municipal de inovação, ao se atualizar, atua como um elo estratégico coadunando-se com a teoria da hélice tríplice, legitimando o papel do governo como um catalisador ativo que fomenta a interação e a sinergia entre o setor público, a academia e as empresas.

A existência de um arcabouço legal claro e previsível reduz o risco percebido pelos inovadores, que passam a enxergar o governo local como um parceiro e um potencial mercado para suas soluções. Essa sinalização é crucial para fomentar a confiança, um elemento fundamental para que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento, como apontado pela OCDE (2018).

A contribuição deste artigo reside na análise transversal da evolução do arcabouço jurídico municipal, mostrando como ele é essencial para a institucionalização e o amadurecimento dos ecossistemas de inovação, mais que isso, o estudo demonstrou que a própria legislação é um fator crítico que molda o ecossistema.

As leis municipais se tornaram a ponte para que a colaboração entre os atores saia do campo da intenção e se materialize em resultados concretos, alinhando as necessidades da administração pública com o potencial de desenvolvimento tecnológico da região.

Por fim, o estudo aponta que, mesmo com os avanços regulatórios, persistem desafios que exigem aprofundamento. As legislações mais recentes, embora inovadoras, demandam uma cultura de gestão pública mais adaptada a riscos e à flexibilidade. A superação da "aversão ao risco" e a capacitação dos gestores são etapas essenciais para que o potencial dessas leis seja plenamente explorado.

O estudo do Iguassu Valley serve, assim, como um modelo para a compreensão da complexa relação entre o Direito, a inovação e a promoção do desenvolvimento em nível local, evidenciando que o amadurecimento institucional é um processo contínuo e crucial para um futuro mais inovador.

REFERÊNCIAS

- GOMES, Myller Augusto Santos; PEREIRA, Fernando Eduardo Canziani. Hélice Tríplice: um ensaio teórico sobre a relação universidade-empresa-governo em busca da inovação. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ijkem/article/view/81554>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- PEREIRA, Reginaldo et al. O sandbox regulatório no novo marco legal das startups e do empreendedorismo inovador brasileiro. *Conjecturas*, v. 22, n. 12, p. 61 - 76, 2022. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/ae69/d0010f23ebd0fc92220154f89ae5729a8cab.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito administrativo e inovação: limites e possibilidades. *A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 17, n. 69, p. 61 - 76, jul./set. 2017. DOI: 10.21056/aec.v17i69.792.
- BRASIL. Emenda Constitucional n.º 85, de 26 de fevereiro de 2015. Altera a Constituição Federal para dispor sobre ciência, tecnologia e inovação. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2015.
- BRASIL. Lei n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2004.
- BRASIL. Lei n.º 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2016.
- BRASIL. Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2021.
- BRASIL. Lei Complementar n.º 182, de 1º de junho de 2021. Institui o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2021.
- COUTINHO, Diogo et al. Direito e inovação em compras públicas: o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. *Revista Estudos Institucionais*, v. 8, n. 2, p. 61 - 76, maio/ago. 2022.
- CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. O papel do direito nas políticas públicas para a inovação. *Caminhos Jurídicos Online*, p. 61 - 76, 2016.
- ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. *Triple helix: university-industry-government innovation and entrepreneurship*. London: Routledge, 2017.
- FAJARDO, Sergio. O território paranaense: aspectos da ocupação e formação da estrutura produtiva e as transformações da paisagem rural. *Guairacá, Guarapuava, PR*, n. 22, p. 61 - 76, 2006.
- GOMES, Myller Augusto Santos; PEREIRA, Fernando Eduardo Canziani. Hélice tríplice: um ensaio teórico sobre a relação universidade-empresa-governo em busca da inovação. [Não foi possível verificar a data de acesso].
- INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES). *Oeste do Paraná: Diagnóstico socioeconômico e perspectivas de desenvolvimento*. Curitiba: IPARDES, 2010.
- INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES). *Os Vários Paranas: Oeste Paranaense: o 3º Espaço Relevante*. Curitiba: IPARDES, 2008.

LEIS MUNICIPAIS. Lei Complementar n.º 90 de 23 de dezembro de 2016. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cascavel/lei-complementar/2016/999/90/lei-complementar-n-90-2016>. Acesso em: 03 jul. 2025.

LEIS MUNICIPAIS. Lei Complementar n.º 283, de 26 de dezembro de 2017. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/29/283/lei-complementar-n-283-2017-dispoe-sobre-medidas-de-incentivo-a-inovacao-e-a-pesquisa-cientifica-e-tecnologica-em-ambiente-produtivo-no-municipio-de-foz-do-iguacu>. Acesso em: 03 jul. 2025.

Leis municipais. Lei Complementar n.º 432, de 07 de maio de 2012. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/44/432/lei-complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-florianopolis>. Acesso em: 03 jul. 2025.

LEIS MUNICIPAIS. Lei n.º 4.922 de 17 de outubro de 2018. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/palotina/lei-ordinaria/2018/493/4922/lei-ordinaria-n-4922-2018-dispoe-sobre-incentivos-a-inovacao-e-a-pesquisa-cientifica-e-tecnologica-no-ambiente-produtivo-e-da-outras-providencias-no-mbito-do-municipio-de-palotina-conforme-o-disposto-na-lei-federal-n-10973-de-2-de-dezembro-de-2004-e-suas-alteracoes-e-na-lei-13243-de-11-de-janeiro-de-2016-no-que-couber>. Acesso em: 03 jul. 2025

LEIS MUNICIPAIS. Lei n.º 816/2019, de 18 de setembro de 2019. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/medianeira/lei-ordinaria/2019/82/816/lei-ordinaria-n-816-2019-institui-o-programa-de-incentivo-ao-parque-cientifico-e-tecnologico-de-medianeira-destinado-a-atrair-estimular-e-fortalecer-as-atividades-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao-tecnologica-voltadas-aos-vetores-de-oportunidade-da-economia-regional-e-adota-outras-providencia>. Acesso em: 03 jul. 2025.

LEIS MUNICIPAIS. Lei Complementar n.º 10, de 08 de novembro de 2022. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/s/santa-helena/lei-complementar/2022/1/10/lei-complementar-n-10-2022-cria-o-programa-inova-santa-helena-como-politica-publica-de-incentivo-a-inovacao-a-pesquisa-e-ao-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-no-ambiente-produtivo-no-ambito-do-municipio-de-santa-helena-cria-o-conselho-e-o-fundo-municipal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 03 jul. 2025.

LEIS MUNICIPAIS. Lei n.º 5.492, de 22 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/marechal-candido-rondon/lei-ordinaria/2024/550/5492/lei-ordinaria-n-5492-2024-cria-o-programa-inova-marechal-como-politica-publica-de-incentivo-a-inovacao-a-pesquisa-e-ao-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-no-ambiente-produtivo-no-ambito-do-municipio-de-marechal-candido-rondon-cria-o-conselho-e-o-fundo-municipal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 03 jul. 2025

NOHARA, Irene Patrícia. Inovação na nova lei de licitação: diretriz e potencial de modernização pelo Estado. *Revista de Direito Brasileira*, v. 31, n. 12, p. 61 - 76, jan./abr. 2022.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Manual de Oslo: Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação*. 4. ed. Paris: OCDE, 2018.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO PARANÁ (SEAB). Paraná Agro: Panorama do agronegócio paranaense. Curitiba: SEAB, 2018.

WELTER, Caroline Andressa et al. Crescimento Econômico no Oeste do Paraná: uma análise a partir de indicadores regionais. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, v. 41, n. 138, p. 61 - 76, jan./jun. 2020.

PROGRAMA OESTE EM DESENVOLVIMENTO (POD). Histórico. Disponível em: <https://oestedesenvolvimento.com.br/historico/>. Acesso em: 15 out. 2024.

IGUASSU VALLEY. Sobre o Iguassu Valley. Disponível em: <https://iguassuvalley.com/sobre-o-iguassu-valley/>. Acesso em: 15 out. 2024.

COORDENADORIA DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO OESTE DO PARANÁ (CACIOPAR). Movimento Iguassu Valley Santa Helena visa estímulo à inovação e empreendedorismo no município. Disponível em: <https://www.caciopar.org.br/noticia/movimento-iguassu-valley-santa-helena-visa-estimulo-a-inovacao-e-empreendedorismo-no-municipio>. Acesso em: 14 out. 2024.

Recebido em: 08/08/2025

Aceito em: 12/09/2025